

O'QUVCHILARDA KREATIVLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Kambarova Maxfuza Botirovna

Abdurauf Fitrat nomidagi Buxoro
maqom san'atiga ixtisoslashtirilgan
maktab-internati o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

O'qitish faqat o'quvchilarga bilim berishdan iborat emas, balki O'quvchilarni o'rganishga qiziqarli va kutilmagam usullar bilan yondashishga o'rgatishdir. O'qitishning kreativ yondashuv asosida tashkil etish dars jarayoni samaradorligini kafolatlaydi. Ushbu maqolada kreativ yondashuv asosida o'qitish haqidagi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *O'qitish, faoliyat, kreativ, zakovat, tafakkur, xarita, innovatsiya, global, pedagog, fikr, samara.*

THEORETICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE ABILITIES

Kambarova Makhfuza Botirovna

Bukhara named after Abdurauf Fitrat
specialized in the art of status
boarding school teacher

ANNOTATION

Teaching is not only about imparting knowledge to students, but also about teaching students to approach learning in interesting and unexpected ways. The organization of teaching based on a creative approach guarantees the effectiveness of the teaching process. This article presents ideas about teaching based on a creative approach.

Keywords: *Teaching, activity, creative, intelligence, thinking, map, innovation, global, pedagogue, thought, effect.*

Jahon pedagogikasi va ta'lim psixologiyasida bugungi kun oldida turgan muhim masalalardan biri nafaqat bilimli, balki ijodiy tafakkur sohibi bo'lgan shaxsni shakllantirish yo'l, usul va vositalarini izlash asosiy masalalardan hisoblanadi.

Ushbu masalani ijobiy hal etishda ta'lim tizimi o'rni kelganda an'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiruvchi, o'quvchilarni mustaqil fikrlashga undovchi interfaol metodlar bilan boyitish lozim bo'ladi. Shuningdek, dars jarayonining oqilona tashkil etilishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligining muttasil rag'batlantirilib turilishi, o'quv materialini kichik- kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda turli xil zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi.

Bu kabi fundamental masalalar ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantiradi va ijodkor shaxsni tarbiyalashda o'ziga xos o'rin tutadi.

O'quvchi o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta – sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Har qanday mutaxassisda bo'lgani kabi bo'lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun O'quvchilik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatni tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi.

O'quvchilar ijodining eng samarali rivojlanishi ijodiy ta'limning uzluksiz tizimi sharoitida maqsadli, har tomonlama pedagogik ta'sir ko'rsatish orqali ta'minlanadi. Bu va boshqa masalalarni ishlab chiqish bilan fundamental amaliy pedagogika sohasi sifatida kreativ pedagogika shug'ullanishi lozim. Shuningdek nostandrt fikrlovchi, qiyin vaziyatlarda xotirjam, muammoning yechimini topishda bir tomonlama emas, turli tomonlama yondashadigan salohiyatli mutaxassislarni yetishtirishdan iborat.

Oliy ta'lim O'quvchilariga musiqiy-pedagogik ta'lim berishda, ularni tarbiyalash va kreativ jihatlarini rivojlantirish ishlari to'liq olib borilishi eng muhim qonuniyatlardan biri hisoblanadi. Musiqa san'ati vositasida O'quvchini o'z maqsadiga yo'naltirgan holda musiqiy-pedagogik faoliyatini shakllantirish yo'llarini o'rganadi. Oliy ta'limda musiqiy-pedagogik didaktik va tamoyillar, usul, vosita hamda metodlar yordamida musiqiy faoliyat jarayonini olib borish, uning umumiy va xususiy vazifalarini hal etish yo'llarini belgilab beradi. Ta'lim oluvchilarning musiqaga bo'lgan muhabbatni, ijodkorligini o'stirish, musiqa tinglash jarayonini tashkil etish, musiqa madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat bo'ladi. Zamonaviy hayotimizda jamiyat oldida turgan vazifalar, ta'lim muassasalari va ta'lim oluvchilar oldiga qo'yiladigan talablar, ularning yosh xususiyatlari, musiqiy-pedagogik ta'lim-tarbiyaning maqsad va vazifalari, ularni rivojlantirish istiqbolini belgilash imkonini beradi. Musiqiy-pedagogikada o'z oldida turgan muammolarini hal etishda ham kreativ ijodkorlikka tayanadi. Musiqani idrok etish, kreativ va musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish, inson ruhiyati, ongi, tafakkuri, xotirasi, tasavvuri va uning ko'rinishlarini rivojlantirish bosqichlari haqidagi bilimlarga, musiqiy ijodkorlik, kabi tushunchalarga ega bo'lishi shart. Musiqada fanlarini o'qitish metodi oliy ta'limning ko'pqirrali maqsadlari hamda musiqiy-pedagogik ta'lim-tarbiya vazifalarini samarali hal etishning asosiy omili sifatida pedagogika fanlari bilan bir qatorda musiqa ijrochiligi va ijodkorligi sohalariga borib taqaladi.

Ijodkor shaxsni shakllantirish va rivojlantirish muammosi oily ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiyaviy ishlarni pedagogik texnologiyalar orqali o'tkazishni talab etadi. Musiqiy-pedagogik faoliyatni rivojlantirish vositasida O'quvchilarda kreativlikni o'stirish, maqsadga yo'naltirgan holda musiqiy ijodkorlikni shakllantirish yo'llarini topish. Dars jarayonida didaktik va tamoyillar, usul, vosita va metodlar yordamida musiqiy-pedagogik ta'lim-tarbiya jarayonini olib borish hamda uning umumiy vazifalarini hal etish yo'llarini belgilab beradi. Umuman olganda musiqiy-

pedagogik faoliyatni rivojlantirishda tarbiyaviy ta'sir kuchini ko'rsatish, O'quvchilarda musiqaga bo'lgan talabni o'stirish kerak bo'ladi.

O'quvchi ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur. "Kreativlik yuqumli xususiyatga egadir; kreativ bo'lish uchun kishi ko'proq kreativ insonlar bilan muloqot qilishi va hamisha izlanishda bo'lishi lozim. Har qanday ko'nikmani shakllantirish mumkin bo'lganiday, kreativ fikrlash qobiliyati yoki ko'nikmasini ham rivojlantirish mumkin. Bu bo'lajak pedagoglarga ham taalluqli bo'lib, kreativlik ustida ishlash bo'lajak pedagoglarga noodatiy tarzda fikrlashga yordam beradi. Biroq, O'quvchilarni ruhlantirish va kreativ bo'lishga undash o'qituvchining qay darajada malakali ekanligiga bo'g'liq. Kreativlik bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar va kreativlik ko'nikmasini shakllantirishda qo'llanma sifatida xizmat qiladi. Bu auditoriyadagi muhit, O'quvchilarda fikrlash tarzining shakllanishi, o'qituvchining yondashuv va strategiyalari elementlarini o'z ichiga oladi".¹

¹ «SCIENTIFIC PROGRESS» Scientific Journal ISSN: 2181-1601 // Volume: 1, ISSUE: Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение» Sarvinoz Yusufali qizi Saidg'aniyeva, Shaxlo Rasul qizi Abdullayeva "Kreativlik pedagogik faoliyatni rivojlantirishning asosiy omili sifatida"

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yarashev J. Artistic and Aesthetic Features of " Buchor" Tune //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – С. 118-122.
2. Yarashev J. T. " BUKHORCHA" AND" MAVRIGI" SONG CLASSES–AS A NATIONAL AND NOETIC SPIRITUAL VALUES OF THE UZBEK NATION //Сборники конференций НИЦ Социосфера. – Vedecko vydavatelske centrum Sociosfera-CZ sro, 2013. – №. 39. – С. 114-117.
3. Ярашев Ж. Т. SONGS OF COMPOSITE CYCLES OF" BUHORCHA" AND" MAVRICHU" AS MUSICAL VALUES FOR UZBEK PEOPLE //Актуальные проблемы современной науки. – 2012. – №. 2. – С. 93-95.
4. Ярашев Ж. Т. Музыкальная терапия //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 641-647.
5. Ярашев Ж. Т. Нравственное и эстетическое воспитание учащихся в сотрудничестве с семьей и школой //Academy. – 2021. – №. 3 (66). – С. 42-44.
6. Ярашев Ж. Художественно-эстетические особенности мелодии «Бухорча» //Восточноевропейский научный журнал. – С. 118-122.
7. Uzakova M. et al. Pedagogical Views of Modern Enlighteners on Art and Music //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 56-60.
8. Tourayevich Y. J., Uktamovna M. D. METHODS OF DEVELOPING STUDENT VOCAL DYNAMIC SENSE IN MUSIC CULTURE CLASSES //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
9. Turaevich Y. J., Botirovna K. M. Creativity in the development of music and pedagogical activity in higher education //Thematics Journal of Arts and Culture. – 2022. – Т. 6. – №. 1.
10. Yarashev D. T., Akhrorov K. K. IN THE GROWTH OF MUSICAL ABILITIES OF STUDENTS IMPORTANCE OF USING THE ACT //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 02. – С. 792-796.